

A TATUAGEM COMO FORMA DE EXPRESSÃO RELIGIOSA ENTRE UMBANDISTAS NA ERA MODERNA

Bruna Lassé Araújo
Estudante de doutorado
Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política
bla.lasse@hotmail.com

Sílvia Regina Alves Fernandes
Orientadora – Doutora em Ciências Sociais
Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política

Resumo

Atualmente, vivemos consequências da era moderna, um período em que as incertezas e a dúvida radical fazem parte da vida cotidiana. Pensando neste cenário, somos levadas/os a questionar o porquê indivíduos escolhem marcar/modificar/alterar seus corpos permanentemente. Se vivemos em uma época em que a dúvida é uma constante, como ter certeza de algo e expressar isso através da modificação permanente do corpo e da aparência? É neste sentido que este projeto irá caminhar. O que interessa aqui, no final das contas, é saber se as marcas voluntárias realizadas de maneira permanente nos corpos podem ser mais um canal de vivência da religiosidade/espiritualidade na era moderna. Minha hipótese é que os fiéis da Umbanda, na era moderna, incorporaram as tatuagens como mais uma forma de expressão/prática de sua fé em seu cotidiano e isso apesar do preconceito e da discriminação que as religiões de matriz afro enfrentam no Brasil cotidianamente. Para a execução deste estudo será utilizada a técnica de amostragem não probabilística chamada Bola de Neve (snowball). As/os informantes desta pesquisa passarão por uma entrevista com roteiro semi-estruturado. As entrevistas permitirão um mergulho na realidade de fiéis umbandistas etrarão a possibilidade de compreender como estes indivíduos percebem as marcas que inscrevem em seus corpos. Nesta etapa, caso as/os informantes permitam, serão feitas fotos das tatuagens realizadas por eles/elas. A análise destas imagens permitirá o aprofundamento da compreensão sobre estas inscrições. Como a pesquisa ainda está em fase inicial, ainda não é possível trazer resultados.

Palavras-chave

tatuagens; religião; umbanda; corpo; aparência

Instituições de Fomento

FAPERJ; UENF; Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política

TATTOOING AS A FORM OF RELIGIOUS EXPRESSION AMONG “UMBANDISTAS” IN THE MODERN ERA

Bruna Lassé Araújo
Estudante de doutorado
Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política
bla.lasse@hotmail.com

Sílvia Regina Alves Fernandes
Orientadora – Doutora em Ciências Sociais
Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política

Abstract

We are currently living in the aftermath of the modern era, a period in which tensions and radical doubt are part of everyday life. Thinking about this scenario, we are led to question why individuals choose to permanently mark/modify/alter their bodies. If you live in an age where doubt is a constant, how can you be sure of something and express it through permanent changes in your body and appearance? This project will move in that direction. What matters here, at the end of the day, is whether marks intentionally made permanently on bodies can be another channel to experience religiosity/spirituality in modernity. My hypothesis is that Umbanda practitioners, in the modern era, incorporate tattoos as another form of expression/practice of their faith in their daily lives, and this despite the prejudice and certainties that African-based religions face on a daily basis in Brazil. For the execution of this study, the non-probabilistic initiation technique called Bola de Neve (snowball) will be used. The informants in this research will undergo an interview with a semi-structured script. The interviews will allow an immersion in the reality of umbanda practitioners and will bring the possibility of understanding how these individuals perceive the marks that are inscribed on their bodies. At this stage, if the informants have obtained it, photos of the tattoos made by them will be taken. The analysis of these images will allow a deeper understanding of these inscriptions. As the research is still in its initial phase, it is not yet possible to bring results.

Palavras-chave em língua estrangeira

tattoos; religion; umbanda; body; appearance

Instituições de Fomento.

FAPERJ; UENF; Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política

A TATUAGEM COMO FORMA DE EXPRESSÃO RELIGIOSA ENTRE UMBANDISTAS NA ERA MODERNA

INTRODUÇÃO

Vivemos atualmente na modernidade, período que difere de todos os demais por conta de seu dinamismo, seu impacto e seu grau de interferência nos chamados hábitos e costumes tradicionais, que vão dar lugar à dúvida como uma constante (Giddens, 2002). Anthony Giddens (2002) vai pontuar que a modernidade, ao contrário do que se possa pensar, não é uma era em que as certezas da tradição e do hábito são superadas pela certeza do conhecimento racional. Para este autor, a modernidade termina por alterar fortemente a vida social cotidiana e os aspectos mais pessoais de nossas vidas, o que interfere diretamente na constituição da autoidentidade e do eu. Neste sentido, como demonstra o sociólogo britânico, surgem “... novos mecanismos de autoidentidade que são constituídos pelas instituições da modernidade, mas que também as constituem.” (Giddens, 2002, p. 9). Este autor vai defender que o eu, na modernidade, não é um ente sujeito às influências externas, ou seja, um ente passivo, mas uma entidade que se autoconstrói e que, como consequência, influencia aspectos mais globais.

Olhando para a sociedade atual, que vive as consequências da modernidade, pode-se refletir como, nesta época em que imperam as incertezas, como o próprio Giddens (2002) pontua, a dúvida radical, indivíduos escolhem marcar/modificar/alterar seus corpos permanentemente. Se vivemos em uma época em que a dúvida é uma constante, como ter certeza de algo e expressar isso através da modificação permanente do corpo e da aparência? É neste sentido que este projeto irá caminhar. O que interessa aqui, no final das contas, é saber se as marcas voluntárias realizadas de maneira permanente nos corpos podem ser mais um canal de vivência da religiosidade/espiritualidade na era moderna. Minha hipótese é que os fiéis da Umbanda, na era moderna, incorporaram as tatuagens como mais uma forma de expressão/prática de sua fé em seu cotidiano.

Portanto, como assinalado, este trabalho terá como campo de pesquisa a Umbanda, o que torna necessário uma breve abordagem sobre esta religião dematriz afro-brasileira.

Como é possível verificar na literatura especializada, não há um acordo quanto ao ano de fundação desta no Brasil, que poderia ter ocorrido em 1908, a partir da incorporação, por parte de Zélio de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas numa sessão em um centro kardecista (Rohde, 2009); ou em meados de 1920 (Prandi, 1990), “... por iniciativa de um grupo de kardecistas de classe média que começaram a incorporar tradições afro-brasileiras em suas práticas religiosas.” (Brown, 1985); ou ainda na década de 1930 (Ortiz, 1999). O que há acordo na literatura é que seu surgimento ocorreu entre o final do século XIX e começo do século XX por iniciativa de grupos kardecistas de classe média que entraram em contato com rituais afro-brasileiros realizados nas regiões periféricas e assim começaram a incorporar suas práticas em sua religião (Brown, 1985; Prandi, 1990).

A Umbanda, assim como as “macumbas” ou demais religiões de matriz afro-brasileira, enfrentou e enfrenta resistência por parte da sociedade. Inicialmente, como demonstra Brown (1985), enfrentou a força do Estado através da intervenção violenta realizada pela polícia em seus espaços religiosos². Posteriormente, a resistência ficou por conta das religiões cristã, principalmente evangélicas/pentecostais (aqui incluídas as chamadas neopentecostais)³. As notícias divulgadas nos meios de comunicação em massa deixam claro que o preconceito e a discriminação ainda permanecem vivos na sociedade brasileira em relação as religiões de matriz africana. Como explicar, então, a realização de tatuagens religiosas por parte das/os fiéis de Umbanda?

As tatuagens tornam-se uma maneira que o indivíduo encontra para tomar posse de si mesmo. Elas serão marcas que servirão de registro de momentos importantes de sua vida (ou seja, uma forma de memória), serão uma forma de identificação, de demarcação do que Le Breton (2004) chama de “estilo de presença”, serão uma forma de filiação a uma comunidade que não é fixa no

tempo e no espaço, mas que se constitui por aqueles que também possuem marcas do mesmo tipo. É como se o corpo, como afirma Le Breton (2004), se tornasse “arquivo de si e decoração.”. Além disso, estes tipos de marcas podem representar, como o autor descreve, uma forma de experiência “espiritual” no sentido de que o indivíduo que realiza estas marcações experimenta, a partir da modificação corporal, metamorfoses significativas,

mudanças que podem ser comparadas a uma espécie de rito de passagem. O autor acrescenta que estas formas de modificações corporais também são uma maneira de obtenção de autonomia, uma forma simbólica da posse de si mesmo, de seu próprio corpo, podendo estar associadas ao desejo de atrair o olhar alheio. Le Breton (2004, p.12) vai concluir que “A marca cutânea traduz a necessidade de completar através de uma iniciativa própria um corpo incapaz por si mesmo de encarnar um sentimento de existência própria.”.

Analisando o universo das tatuagens nos tempos moderno, Gustavo Morello (2020) vai defender como hipótese que algumas tatuagens são o resultado através do qual indivíduos separam qualquer coisa ordinária e as inscrevem em sua própria pele de forma que as diferenciam da realidade em si. É como se as tatuagens separassem algo sagrado do que é considerado ordinário, profano e estabelecessem uma ligação com uma comunidade ou grupo de pessoas que se identificam com esse tipo de modificação corporal. Segundo esta hipótese, o autor vai afirmar que as tatuagens apresentam “formas elementares da vida religiosa” (Durkheim, 2003).

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

OBJETIVO GERAL

Considerando o que foi discutido até aqui, este projeto intenciona compreender se as tatuagens podem ser mais um canal de vivência da religiosidade/espiritualidade na era moderna, período em que não há mais apego às tradições ou certezas absolutas. Com este objetivo, pretende-se investigar se as inscrições realizadas nos corpos de pessoas filiadas à Umbanda podem ser compreendidas como uma forma de expressão/prática da religiosidade/espiritualidade na modernidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Pretende-se compreender também se as tatuagens têm sido motivadas pelas experiências vividas no contexto de crise sanitária trazida pela pandemia e se este contribuiu para a compreensão destas marcas corporais como uma espécie de manutenção e expressão

da religiosidade/espiritualidade das/os fiéisumbandistas.

METODOLOGIA

Para a execução deste estudo será utilizada a técnica de amostragem não probabilística chamada Bola de Neve (snowball). Neste tipo de abordagem metodológica, as/os informantes iniciais (chamados também de “sementes”) ajudarão a localizar novas/os participantes dentro do perfil desejado para a pesquisa (Vinuto, 2014). Posteriormente, as/os informantes indicadas/os apontarão novos contatos e assim, à medida que a pesquisa avança, o quadro amostral tende a crescer. Embora não seja possível realizar, a partir dessa amostragem, uma pesquisa em que a seleção das/os participantes seja aleatória, essa técnica mostra-se muito eficaz quando o propósito é investigar grupos difíceis de acessar ou quando não se pode ter uma ideia precisa de sua quantidade (Vinuto, 2014: 203), como é o caso do objeto deste trabalho.

As/os informantes desta pesquisa passarão por uma entrevista com roteiro semi-estruturado. Esta técnica será utilizada porque é a mais adequada para “... mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente explicitados.” (Duarte, 2004, p.215). As entrevistas permitirão um mergulho na realidade de fiéis umbandistas e trarão a possibilidade de compreender como estes indivíduos percebem as marcas que inscrevem em seus corpos. Nesta etapa, caso as/os informantes permitirem, serão feitas fotos das tatuagens realizadas por eles/elas. A análise destas imagens permitirá o aprofundamento da compreensão sobre estas inscrições.

Resultados e discussão

A pesquisa aqui proposta ainda está em fase inicial. Desta forma, ainda não possui resultados.

Conclusão

Embora a pesquisa em questão ainda não possua resultados, é possível concluir que sua realização terá para as Ciências Sociais a compreensão de como as/os fiéis Umbandistas têm

se expressado através das tatuagens e como/porquê estas marcas corporais permanentes são incorporadas por eles/as.

Referências

BROWN, Diana. Uma história da umbanda no Rio. In: _____ et al. Umbanda e política. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1985. (Cadernos do ISER, 18)

DUARTE, Rosália. Entrevistas em pesquisas qualitativas. Educar, Curitiba, n. 24, p. 213-225, 2004. Editora UFPR.

GIDDENS, Anthony. 2002. Modernidade e • identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

LE BRETON, D. Sinais de identidade: tatuagens, piercings e outras marcas corporais. Lisboa: Mosóti, 2004.

MORELLO, Gustavo. I've got you under my skin. Tattoos and religion in three Latin America cities. Social Compass, 2020.

ORTIZ, Renato. A morte branca do feiticeiro negro: umbanda e sociedade brasileira. São Paulo, Brasiliense, 2ª ed., 1999.

PRANDI, Reginaldo. "Modernidade e feitiçaria: candomblé e umbanda no Brasil do século XX". Tempo Social. Revista Sociol. USP, São Paulo, 2(1), pag. 49-74, 1º semestre, 1990.

ROHDE, Bruno Faria. Umbanda, uma Religião que não Nasceu: Breves Considerações sobre uma Tendência Dominante na Interpretação do Universo Umbandista. Revista de Estudos da Religião, 2009.

VINUTO, J. A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um debate em aberto. **Temáticas**, Campinas, SP, v. 22, n. 44.